

NUTQ, NUTQ ODOBI VA NUTQ MADANIYATI

*Nizomiy nomidagi TDPU
"Ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi"
kafedrasi professor v.b. s.f.n.
Xolmirzaev Xayitboy Dedaxonovich*

Annotatsiya: Qadim ajdodlar "So'zlaganing kumush bo'lsa, tek turganing oltindir" deganlar. Bunga qaraganda, har yerda so'zlamasdan jim o'tirishga to'g'ri keladi. Chunki ajdodlar "O'rinsiz, ma'nosiz so'zlaganingdan ko'ra, tek turganing yaxshiroq" demoqchidirlar. Har ishning o'ziga xos odobi bo'lgani kabi, so'zlashning ham o'lchovi va odobi bordir. So'zga yolg'on qo'shish, bironing izzat, nafsiga tegadigan so'zlarni so'zlash va shunga o'xshash yaramas so'zlar zarar yetkizmasdan qolmaydi.

Kalit so'zlar: Nutq madaniyati, nutq texnikasi, nutqiy muloqot, notiq nutqidagi madaniylik.

Аннотация: Древние предки говорили: «Если речь — серебро, то молчание — золото». Из этого следует, что иногда лучше воздержаться от слов и сохранить молчание. Предки хотели сказать: «Вместо того чтобы говорить неуместные и бессмысленные слова, лучше промолчать». Как у любого дела есть свои нормы поведения, так и у речи есть свои правила и культура. Ложь, слова, задевающие честь и достоинство другого человека, а также другие неподобающие высказывания не могут не нанести вреда.

Ключевые слова: культура речи, техника речи, речевая коммуникация, культура ораторской речи.

Annotation: Ancient ancestors said, "*If speech is silver, then silence is gold.*" This suggests that it is sometimes better to remain silent rather than speak unnecessarily. The ancestors likely meant that "*It is better to stay silent than to speak inappropriately or meaninglessly.*" Just as every action has its own etiquette, speech also has its measure and manners. Adding falsehood to words, uttering words that offend someone's honor or dignity, and other inappropriate expressions inevitably cause harm.

Keywords: Speech culture, speech technique, verbal communication, cultural aspects of public speaking.

Kirish. Nutq – inson tomonidan ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirish, avlodlarga uzatish yoki aloqa o'rnatish, o'z shaxsiy harakatlarini rejalashtirish va amalga oshirish maqsadida tildan foydalanish jarayoni. Nutq. axborot, xabar, ma'lumot va yangi bilim berish, aqliy topshiriqlarni yechish faoliyatidan iborat. Agar til aloqa vositasi bo'lsa, nutq aynan shu aloqa jarayonlarining amalga oshirilishidir.

Og'zaki nutq jarangdorligi, ta'sirchanligi, axborotlarni qabul qilishdagi qulayligi, uzatishdagi ixchamligi, toliqishning oldini olish imkoniyati mavjudligi kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Pauza, mantiqiy urg'u, temp, tembr, chastota, ritmika va boshqa tashkiliy qismlar hamda mexanizmlarni o'zida mujassamlashtirgan, tilning barcha qoidalari, qonunlari shartli belgilar sifatida xizmat qilishga asoslanuvchi nutq turi og'zaki nutq deb ataladi.

Millat madaniyati, ma'naviyati, fan va texnikasi yutuqlari, san'ati va adabiy merosini avlodlarga yetkazib berishda, millatlararo aloqa o'rnatishda yozma nutqning ahamiyati beqiyosdir.

Nutq odobi – nutqiy muloqot qoidalari, tamoyillari va shakllarining yig'indisi, muomala

madaniyati sinonimi, ijtimoiy faoliyat sohalari bilan bog'liq madaniy me'yorlar majmui. Nutq odobi qator talablarga javob berishi kerak. Ijobiy natijaga yo'nalganlik, nizo va bahsli holatlarni yechishga intilish, kelishish, bitimga erishishga harakat qilish nutq odobining ijobiy uslubidir.

Nutq odobiga rioya qilmaslik salbiy jihat bo'lib, bunday muloqot nizoga, tarafkashlikka, shaxslararo ziddiyatga olib kelishi mumkin. Ishga aloqador muloqotda ob'ektiv mezonlar asosida masalani baholash, vaziyatni xolis ekspertiza qilish, xulosani aniq ifodalash, tenglik, murosasozlik tamoyillaridan kelib chiqish, o'z shaxsiy fikriga qarshi tomonning huquqini tan olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, bu jarayon xolislik, suhbatdoshiga hurmat bilan munosabatda bo'lish, murojaat qilishda, mulohaza yuritish va fikrni ifodalashda muloqotning umummadaniy me'yorlaridan foydalanishni taqozo etadi. Nutq odobida suhbat, muzokara, muloqotning muayyan texnologiyasi (yo'rig'i) mavjud. U tanishish, murojaat qilish, salomlashish, xayrlashishning muayyan shakli bilan bog'liq.

Nutq odobining madaniy me'yorlari minnatdorchilik, tilak bildirish, kechirim so'rash, iltimos qilish, taklif qilish, maslahat berishning tartiblangan bo'lishini nazarda tutadi. Ishga aloqador suhbatning mazmuni, aniq amaliy masalalarni muhokama qilishdan tashqari, yupatish, hamdardlik bildirish, shuningdek, mulozamat, qo'llab-quvvatlash, qo'shilmaslik usullarini ham odob doirasida ifoda etish va bayon qilish muhim o'rin tutadi. Yosh avlodda nutq odobini tarbiyalash bugungi kundagi ma'naviy-ma'rifiy, ta'lim-tarbiya sohasidagi dolzarb vazifalaridan biridir.

Nutq madaniyati – nutqning adabiy til me'yor-mezonlariga asoslangan, mantiq ilmi talablariga bo'ysungan holda namoyon bo'lishi. Nutq tafakkur va fikrlashda o'zaro muloqot yordamida fikr almashish vositasining har bir kishiga xos shakli, ko'rinishidir. Nutq madaniyatining asosiy xususiyati uni ilmiy, sermazmun, aniq-ravshan, ravon, to'g'ri, ta'sirli, badiiy, mantiqiy, jarangdor, jozibali bayon etishdan iborat. Buning uchun nutq, avvalo, adabiy til qonun-qoidalariga to'liq javob berishi lozim. Nutq madaniyati yakka shaxslar, chunonchi, ma'ruzachi, pedagog, suxandon, davlat va jamoat arbobi, jurnalist, muxbir va shu kabilarning nutqlari orqali namoyon bo'ladigan ijtimoiy hodisadir.

Nutq madaniyati notiqning oldiga ham muayyan talablar qo'yadi: notiq nutq so'zlashga o'z yoshi, ishi, lavozimi, mavqei kabilarni hisobga olgan holda, kamtarona kiyinib chiqishi; nutqni boshlashdan oldin tinglovchilar bilan samimiy salomlashishi; nutq mavzuiga oid savollarga lo'nda, aniq-ravshan, qisqa javob berishi, bilmaganlariga uzr so'rashi lozim bo'ladi.

Insonning intellektual saviyasi, millatning mentaliteti, ma'naviy boyligi ortib borgani sayin nutq madaniyati ham yuksalib boradi. Nutq madaniyati nutq so'zlash, ma'ruza qilish, o'zaro muloqot, savol-javob, davra suhbatlarida o'zbek adabiy tili boyligidan samarali foydalanish; g'oyaviy, mafkuraviy, ma'naviy, tarbiyaviy jihatlarni singdirish; xalq og'zaki ijodi, hikmatli so'zlar, maqollar, kattalar o'gitlaridan o'z o'rnida, me'yorida foydalanishdir.

Ko'hna Sharq bitiklariga ko'ra, shaxs nutqining qanday bo'lishi uning o'z ona tiliga bo'lgan munosabatida, shuningdek, odob-axloqiga bog'liqdir. Til odamning dili bilan bog'liqligi, uni tilga chiqarguncha o'ylab mulohaza yuritish, voqelikka mos nutqiy vaziyatni e'tiborga olish, fikr mazmuni, foydali so'zlarni so'zlash, aytmoqchi bo'lgan fikri chiroyli va ta'sirchan hamda lo'nda va qisqa bo'lishi, zinhor qo'pol va dag'al so'zlarni so'zlamaslikni ta'kidlaydi. Shu o'rinda Yusuf Xos Hojibning quyidagi misralarini keltirib o'tishni joiz deb bildik:

- Qizil til qiladi qisqa yosh seni,
- Esonlik tilasang, pishiq tut uni.
- Nima der, eshitgin, tilin qisgan er,

- Esonlikda yashar o'zin bosgan er:
- “Qora boshga yovuz yovdir qizil til,
- Ne-ne boshni yedi, yana yegay, bil,
- Boshingni o'ylasang, asragil tiling,
- Istagan onida boshga yetar til”.

Xulosa. Kishilarning to'g'ri, chiroyli, ravon hamda ta'sirchan gapirishga intilishi va unga oid odatiy qoidalar qadimiy tarixga egadir. Har qanday vaziyatda ham fikr ifodalash jarayonida o'ylab, mulohaza bilan ish ko'rmoq inson xarakterining o'ziga xos bir ko'rinishi bo'lishi darkor. Ayniqsa, bugungi kundagi yosh avlodga bunday nasihatimiz fikrlarni to'g'ri tushuntirishimiz va o'rgatish asosiy vazifamiz bo'lmog'i shartdir.